

dr. did. I, Colegiul Agroindustrial din Râșcani

Rolul studierii chimiei în formarea competențelor profesionale ale elevilor specialității 72130 Tehnologia panificației din învățământul profesional-tehnic

Diana BORS

CZU 377.091:54 | doi.org

Rezumat: Chimia are un rol important în formarea la elevi a competențelor necesare pentru a rezolva probleme și a formula concluzii bazate pe experiment, a înțelege schimbările cauzate de activitatea umană și a fi cetățeni responsabili. Totodată, competențele necesare elevilor specialităților tehnologice pentru activitate în condițiile unei piețe a muncii în continuă schimbare trebuie să corespundă standardului ocupațional – în cazul dat, cel al tehnicianului în panificație și patiserie.

Cuvinte-cheie: chimie, tehnologia panificației, competențe profesionale specifice, competențe specifice chimiei, standard ocupațional.

Abstract: Chemistry plays an important role in training in students the skills needed to solve problems and formulate experiment-based conclusions, to understand the changes caused by human activity and be responsible citizens. At the same time, the skills required of students of technological specialties for future employment on an ever-changing labor market must correspond to the relevant Occupational Standard – in this case, that of a bakery and pastry technician.

Keywords: chemistry, bakery technology, specific professional skills, specific skills in chemistry, Occupational Standard.

În contextul învățământului european și național, care converg către o viziune comună, formarea specialistului competent este unul dintre obiectivele ce vizează calitatea educației. Dinamica și complexitatea socioeconomică actuală solicită o adaptabilitate continuă din partea specialiștilor, de aceea învățământul profesional tehnic trebuie să-și ajusteze documentele de politici, pentru a pregăti specialiști competenți, care fac față atât provocărilor sociale, cât și inovațiilor din diverse domenii. Astfel, competența profesională a devenit conceptul-cheie al politicilor educaționale la nivel preuniversitar, având o semnificație strategică și determinativă în formarea specialiștilor de înaltă calificare pentru piața muncii [1, p. 2].

Calificarea este rezultatul formării, care implică faptul că absolventul posedă anumite aptitudini și abilități. Pe de altă parte, angajatorii absolvenților de studii profesionale tehnice au nevoie de calificări care nu vizează funcții de producție divizate într-o serie de sarcini și activități. Ei au nevoie de competențe profesionale ca o combinație de competențe inerente fiecărui individ, care îmbină calificările și comportamentul social, capacitatea de a lucra într-un grup, inițiativa, abilitatea de a lua decizii și de a fi responsabil pentru consecințele lor.

Cerințele actuale pentru absolvenți sunt influențate de cerințele pieței muncii și de ritmul accelerat de dezvoltare a societății. Într-o lume în schimbare, sis-

temul educațional trebuie să le dezvolte formabililor creativitatea, să le cultive spiritul de inițiativă și de inovație, mobilitatea, flexibilitatea, dinamismul și constructivitatea. Viitorul specialist trebuie să aspire la formare profesională pe tot parcursul vieții, să-și dorească să fie informat despre tendințele noilor tehnologii și să înțeleagă posibilitățile de utilizare a acestora, să fie capabil să ia decizii, să se adapteze în sfera profesională și socială, să rezolve problemele apărute la locul de muncă și să lucreze în echipă, să fie pregătit pentru situații stresante și solicitări supra-sarcină, găsind rapid soluții.

Sporirea competitivității pe piață, dezvoltarea industriilor tehnologice progresive cer un personal tehnic cu calificări înalte și competențe performante. Educația unei astfel de personalități active din punct de vedere social și profesional impune profesorilor învățământului profesional tehnic modern să aplice metode, tehnici și forme de lucru noi, care valorifică, în primul rând, activitatea cognitivă și comunicativă a elevilor. În acest sens, ni se propune să vedem în absolvent un specialist tehnician capabil să acționeze pe baza cunoștințelor învățate, a unor abilități și calități personale bine conturate.

Competența profesională reprezintă capacitatea de a realiza activitățile cerute la locul de muncă la nivelul calitativ specificat în standardul ocupațional. Aceasta caracterizează mobilitatea unui specialist pe piața forței

de muncă, alături de pregătirea pentru autodezvoltare și perfecționare continuă. Elementele competenței profesionale a absolvenților de studii preuniversitare sunt competențele profesionale generale, sociale, culturale, reflectate în Standardele educaționale de stat ale învățământului profesional tehnic. Competența trebuie să fie formată la toate etapele procesului educațional, inclusiv prin activitățile extracurriculare.

Luând în considerare caracterul colectiv integrativ al competenței, prin competență profesională vom înțelege calitatea personalității, caracterizând capacitatea și disponibilitatea acesteia să aplice cunoștințele și abilitățile dobândite pentru îndeplinirea eficientă a funcțiilor profesionale, inclusiv a celor problematice, pe baza autodeterminării valorii și a experienței de activitate. Nivelul de bază al competenței se formează doar într-o instituție de învățământ profesional, urmând să se dezvolte în cursul unor activități practice ulterioare [2, p. 6].

Programul de formare profesională 72130 *Tehnologia panificației* asigură pregătirea tehnicienilor în panificație, în conformitate cu nivelul 4 ISCED. Finalitățile de studiu ale programului sunt exprimate în competențele profesionale descrise în standardul ocupațional – competențe solicitate de piața muncii și conforme cu tendințele în domeniu.

Tehnicianul în panificație și patiserie coordonează procesul de lucru în secția de producere, monitorizează procesele de asigurare a calității și a siguranței alimentelor, procesul de pregătire a materiei prime, al preparării semifabricatelor, finisării produselor, pregătirii pentru depozitare și comercializare a produselor de panificație și patiserie, conform reglementărilor tehnice. Tehnicianul asigură condițiile igienico-sanitare de securitate și sănătate în muncă pentru sine și membrii echipei de lucru, fixează date tehnologice în registrele de evidență și monitorizează consumul de resurse energetice, materie primă, pierderile tehnologice și implicarea resurselor umane în secție. Acesta poate deține următoarele funcții, în funcție de capacitatea întreprinderii: brutar, tehnic-tehnolog, operator-mașinist, maistru superior, șef de tură, patisier etc. [5, p. 3].

Să examinăm particularitățile formării competențelor profesionale din perspectiva formării competențelor specifice disciplinei *Chimia* în condițiile specialităților tehnologice, unde procesul educațional este strâns legat de mediul de producție. Aceste specialități se concentrează pe pregătirea unor specialiști de profil concret, ceea ce necesită o abordare individualizată a prezentării materialului de chimie, deoarece este necesar să se actualizeze și să se organizeze cunoștințe importante pentru o anumită direcție tehnică.

Curriculumul pentru chimie vizează un proces complex de formare la elevi a competențelor prin rezolvarea problemelor, investigarea experimentală, caracterizarea substanțelor și a proceselor chimice, precum și prin studierea acțiunii unor produse și procese chimice asupra mediului. Efectuarea individuală a experiențelor de laborator și a lucrărilor practice va dezvolta abilitățile elevilor de: a planifica experimente, a observa, a interpreta și a evalua datele obținute, a deduce concluzii. Aceasta va contribui la modelarea unui comportament ecologic în utilizarea substanțelor și a produselor chimice în diverse situații cotidiene, prevenind factorii de risc. Realizarea experimentelor, activitatea în cadrul proiectelor vor stimula folosirea corectă, critică și responsabilă a metodelor de analiză chimică, comunicarea și colaborarea în mediile educaționale în termeni de specialitate, crearea de conținuturi digitale, care pot fi utilizate în continuare în calitate de resurse educaționale deschise [4, p. 2].

Astfel, pe parcursul studierii chimiei în gimnaziu și liceu, elevii își dezvoltă competențe specifice disciplinei, care, la rândul lor, stau la baza formării competențelor profesionale specifice tehnicianului în panificație și patiserie. Corelarea intra- și interdisciplinară a chimiei cu disciplinele de specialitate este prezentată în **Figura 1**.

Astfel, pentru studierea disciplinelor de specialitate, elevul din învățământul profesional tehnic are nevoie de competențe care îi permit să rezolve probleme și să formuleze concluzii bazate pe experiment, să înțeleagă procesele tehnologice și să manifeste responsabilitate în activitatea profesională.

În Planul de învățământ la specialitatea 72130 *Tehnologia panificației* am identificat unitățile de curs care contribuie la formarea competențelor profesionale ale viitorului specialist. Astfel, în componenta fundamentală se regăsesc unitățile de curs: *Analiza chimică, Chimia fizică și coloidală, Chimia alimentară*, iar în componenta de specialitate – *Controlul tehnico-chimic al produselor de panificație, patiserie și paste făinoase*, toate bazându-se pe cunoștințele obținute pe parcursul studierii chimiei atât în ciclul gimnazial, cât și în cel liceal.

Vom prezenta în continuare legătura dintre competențele specifice ale chimiei și competențele profesionale ale viitorului tehnician.

Unitatea de curs *Analiza chimică* are un rol esențial atât în formarea inițială, cât și în cea continuă a specialistului din domeniul prelucrării alimentelor. Toate conceptele tehnologice au la bază elemente din știința despre compoziția produselor alimentare, controlul materiei prime, gestionarea corectă a proceselor de fabricare. La fel, specialistul competent apelează la metode și tehnici de analiză moderne pentru a stabili calitatea produselor

alimentare, folosind într-un mod optimal resursele metodologice în scopul planificării și dezvoltării activității profesionale. Prin învățarea subiectelor și realizarea activităților propuse de această unitate de curs, elevii vor dobândi o serie de abilități profesionale, teoretice și practice, care să le permită executarea lucrărilor de analiză și control în laboratoarele de specialitate, investigarea experimentală a substanțelor și proceselor, sintetizarea și comunicarea informațiilor, manifestarea unui comportament profesional responsabil și o bună adaptare pe piața forței de muncă.

Figura 1. Corelația dintre competențele specifice chimiei și competențele profesionale ale tehnicianului în panificație și patiserie

Figura 2. Dinamica formării competențelor profesionale în cadrul studierii analizei chimice

Unitatea de curs *Chimia produselor alimentare* contribuie la formarea la elevi a competențelor profesionale care vizează utilizarea teoriilor și a noțiunilor de bază, precum și a cunoștințelor dobândite prin experiența de viață. Curriculumul reprezintă un model de studiu ce contribuie la crearea la elevi a unei viziuni complexe despre compoziția chimică a alimentelor, precum și despre un mod sănătos de viață. În acest context, se evidențiază conexiunea cu chimia, care determină eficientizarea demersului educațional la disciplină.

Figura 3. Dinamica formării competențelor profesionale în cadrul studierii chimiei alimentare

Studierea controlului tehnologic chimic al produselor de panificație, patiserie și paste făinoase se impune ca o necesitate pentru viitorii tehnicieni în industria alimentară, deoarece prin intermediul lui elevilor li se comunică informații necesare despre metodele de stabilire a calității materiilor prime și auxiliare folosite la fabricarea produselor de panificație, patiserie și paste făinoase, precum și a produselor finite-rezultate ale acestei industrii. Totodată, elevii vor fi capabili să aprecieze organoleptic materiile prime, semifabricatele și produsele finite, să efectueze analize fizico-chimice pentru determinarea indicatorilor de calitate ai produselor de panificație, precum și să interpreteze calitatea produselor de panificație sau a semifabricatelor în baza rezultatelor experimentale și a documentelor normative în vigoare.

Figura 4. Dinamica formării competențelor profesionale în cadrul studierii controlului tehnologic chimic al produselor de panificație, patiserie și paste făinoase

Standardele de eficiență ale învățării chimiei constituie finalitățile educaționale și suportul pentru formarea integrată a competențelor specifice chimiei, o resursă importantă ce orientează acțiunile de proiectare și organizare a activităților didactice, sprijinind și stimulând procesul de învățare, indicând ceea ce ar trebui să știe și să poată face elevii de gimnaziu și liceu.

Competențele binomului profesor-elev determină eficiența procesului de predare-învățare-evaluare. Profesorul eficient, ca manager al situațiilor de învățare, are misiunea de a alege strategia optimă pentru formarea competențelor elevilor. De aceea, pregătirea profesorului, valorile pe care le posedă și le transmite discipolilor sunt esențiale pentru creșterea calității procesului educațional. Principiile didactice care favorizează formarea competențelor specifice chimiei sunt: principiul problematizării, principiul comunicării științifice, principiul motivației, principiul libertății în alegerea sarcinii, principiul creativității, principiul individualizării, principiul diferențierii, principiul cooperării, principiul autoevaluării, principiul ecologic etc.

Proiectarea strategiilor educaționale centrate pe elev pentru realizarea unor sarcini cu conținut practic relevant va fi o valoare în plus, a experienței de viață și a intereselor formabililor [4, p. 6].

Cum să organizăm lecțiile de chimie pentru ca activitatea de învățare să fie valoroasă și productivă? Prin cercetarea substanțelor și a proceselor chimice, prin crearea și rezolvarea sistematică a unor situații-problemă, teoretice și experimentale, cu importanță practică, elevii sunt stimulați să gândească și să muncească independent, să aplice strategii și metode de investigație proprii, să elaboreze produse noi în baza materiei studiate. Fiind antrenați permanent în efectuarea unor experimente și lucrări de laborator, în rezolvarea de exerciții și situații problematizate, elevii acumulează o experiență creativă valoroasă, pe baza demersurilor diferențiate și individualizate.

În concluzie: Învățarea prin cercetare și descoperire converge către dobândirea cunoștințelor fundamentale, a abilităților și a valorilor din domeniul chimiei, descoperirea cunoștințelor și a relațiilor noi, comunicarea în limbaj specific chimiei [3, pp. 49-52]. Ea constituie o premisă indispensabilă în formarea competențelor profesionale ale viitorilor tehnicieni.

Astfel, corelarea strategiilor de predare-învățare-evaluare folosite în învățarea disciplinelor de specialitate cu conținuturile și strategiile aplicate la studierea chimiei reprezintă un factor esențial în asigurarea performanțelor elevilor.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Codreanu S. Metodologia de formare inițială a competențelor profesionale ale studentului chimist în context interdisciplinar. Teză de doctor în științe ale educației. Chișinău, 2020. Pe: https://ust.md/wp-content/uploads/2020/06/Teza_Codreanu_Final_I.pdf
2. Ghid practic de elaborare a curriculumului pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar. Chișinău: Ministerul Educației al Republicii Moldova, 2016. 72 p. Pe: https://mecc.gov.md/sites/default/files/ome_296_din_21.04.2016_1.pdf
3. Godoroja R. Rolul învățării prin cercetare în educarea elevilor capabili de performanțe înalte la chimie. În: Acta et commentationes. Seria Științe ale Educației, nr. 1 (4), 2014, p. 49-52.
4. Godoroja R., Coropceanu E. Tehnologii didactice inovative de formare la elevi a competențelor specifice disciplinei chimie. În: Acta et commentationes. Seria Științe ale Educației, nr. 1 (12), 2018, pp. 15-22.
5. Standardul ocupațional pentru Tehnician în panificație și patiserie. Pe: https://www.legis.md/UserFiles/Image/RO/2020/mo344-351md/standard1_262.docx